

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO (ANATOMIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA) E O USO DE DROGAS DE AUMENTO DE PERFORMANCE (ANABOLIZANTES)

ISBN: 978-85-5322-310-7 (Anais da EXPOFARMA 2025)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15690014>

Akim Abner Leal Alves de Luna¹; Anna Julia Souza Santos¹; Caio Amadeu Ramos Barbosa¹; Carlos Daniel Silva de Araújo¹; Fabiano dos Santos Silva¹; Giovana Grazielle Lopes da Silva Dantas¹; Grazielle Santos Aquino¹; Jacleanny Vitória Gomes de Souza¹; Maria José Carolina de Carvalho¹; Maria Nayane de Oliveira Pereira¹; Marianny Costa Pereira¹; Marina Alacoque Barros¹; Misael Rodrigues de Lima¹; Pietra Nunes Alves de Souza¹; Rafaela Chagas dos Santos¹; Samya Alves Menezes¹; Suzyane Santos de Oliveira¹; Vinícius Guedes Dias de Souza¹; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro²; Rosemairy Luciane Mendes²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando (a) em Farmácia. Discente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Doutor (a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

O sistema musculoesquelético constitui uma rede complexa de estruturas responsáveis por funções essenciais como sustentação, movimento e proteção do corpo humano. É formado pelos sistemas esquelético, muscular, articular, tendinoso e ligamentar, que atuam de forma integrada para viabilizar as atividades do cotidiano. Paralelamente, observa-se o crescimento no uso de drogas de aumento de performance, especialmente os esteroides anabolizantes androgênicos, substâncias sintéticas derivadas da testosterona, utilizadas para promover o crescimento muscular e melhorar o desempenho físico. Apesar de suas aplicações clínicas específicas, o uso indiscriminado, principalmente com fins estéticos, tem se intensificado, sobretudo entre jovens, gerando preocupações quanto aos riscos à saúde, especialmente no que se refere às repercussões no sistema musculoesquelético. A proposta teve como objetivo promover educação em saúde para estudantes do ensino básico, ao mesmo tempo em que se estimulou o desenvolvimento didático, comunicativo e

científico dos discentes do curso de Farmácia. A atividade foi realizada por meio de uma exposição interativa, utilizando cartazes informativos, peças anatômicas (naturais e sintéticas), lâminas histológicas e um jogo lúdico com finalidade pedagógica. O recurso lúdico foi utilizado como estratégia facilitadora para o engajamento e a fixação do conteúdo. O projeto apresentou uma abordagem multidisciplinar sobre o sistema musculoesquelético, integrando conhecimentos de anatomia, histologia e embriologia, com ênfase na discussão crítica sobre o uso de anabolizantes com fins estéticos. Verificou-se elevado interesse por parte do público-alvo, o que ressaltou a importância do uso de uma linguagem acessível na mediação entre o conhecimento científico e a realidade escolar. A atividade desenvolvida teve impacto significativo tanto na formação acadêmica dos discentes do curso de Farmácia quanto na promoção da saúde junto ao público escolar. A experiência proporcionou um espaço de aprendizado mútuo, no qual o conhecimento técnico-científico foi discutido de forma acessível por meio de estratégias interativas e lúdicas, facilitando a compreensão dos conteúdos abordados. Ademais, contribuiu para o amadurecimento acadêmico e profissional dos estudantes, estimulando habilidades didáticas, comunicativas e reflexivas, e fortalecendo o compromisso ético e social do farmacêutico enquanto agente de promoção da saúde humana. A abordagem multidisciplinar ampliou o entendimento sobre o sistema musculoesquelético e incentivou uma reflexão crítica sobre comportamentos de risco à saúde, especialmente o uso inadequado de anabolizantes entre os jovens. Dessa forma, a iniciativa cumpriu de maneira efetiva seu papel educativo e social, reforçando a importância da integração entre universidade, ciência e comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema musculoesquelético. Anabolizantes. Educação em saúde. Ensino básico. Promoção da saúde.